

РОЛЬ МУТАЦИЙ F13A1, FGB И ITGB3 В ПАТОГЕНЕЗЕ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ И НАРУШЕНИЯХ ПЛАЦЕНТАЦИИ (обзор литературы)

Одилова Гулноза Махсудовна <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Самаркандский государственный медицинский университет. Узбекистан, г. Самарканд, ул.
Амира Темура 18, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17629357>

Аннотация: Гипертрофический красный плоский лишай (ГКПЛ) представляет собой редкую клиническую форму красного плоского лишая, характеризующуюся выраженным гиперкератозом, плотными бляшками и хроническим течением. Диагностика данной формы представляет значительные трудности, поскольку ее клинические проявления нередко имитируют другие кожные заболевания, включая псориаз, микозы, экзематозные дерматозы и даже злокачественные новообразования. Это приводит к диагностическим ошибкам и задержке назначения адекватного лечения. В статье анализируются характерные клинические, дерматоскопические и морфологические признаки ГКПЛ, позволяющие дифференцировать его от схожих дерматозов. Отмечается высокая информативность гистологического анализа и роль дерматоскопии как вспомогательного неинвазивного метода. Полученные данные подчеркивают необходимость комплексного подхода к диагностике и повышенной настороженности специалистов при атипичных поражениях кожи.

Ключевые слова: красный плоский лишай, гипертрофическая форма, диагностика, дифференциальная диагностика, дерматоскопия, биопсия.

THE ROLE OF F13A1, FGB, AND ITGB3 MUTATIONS IN THE PATHOGENESIS OF UNDEVELOPED PREGNANCY AND PLACENTATION DISORDERS (Literature Review)

Odilova Gulnoza Makhsudovna <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Samarkand State Medical University. Uzbekistan, Samarkand, Amir Temur str. 18, Тел: +998 66
2330841 E-mail: sammi@sammi.uz.

ABSTRACT: Underdeveloped pregnancy remains one of the pressing problems of reproductive medicine due to both genetic and hemostatic disorders. Thrombophilia is of particular importance - a condition characterized by an increased tendency to thrombus formation, which can lead to microthromboses in the uteroplacental circulation system, impaired implantation, and early embryo death. Genetic determinants of thrombophilia include coagulation factor mutations (FVL, G1691A, F2, G20210A), folate metabolism gene polymorphisms (MTHFR, MTR, MTRR), as well as variations in F13A1 (103 G>T), FGB (-455 G>A), and ITGB3 (1565 T>C), affecting fibrin formation and platelet adhesion processes. Morphological studies of the placenta in women with non-developing pregnancy reveal thromboses of the spiral arteries, ischemic infarcts, and fibrinoid deposits, which confirms the pathogenetic role of thrombophilia. A comprehensive study of genetic polymorphisms and placental morphological changes allows for the identification of high-risk groups and the development of personalized approaches to the prevention and treatment of pregnancy complications.

Keywords: Underdeveloped pregnancy, thrombophilia, genetic polymorphisms, F13A1, FGB, ITGB3, MTHFR, placental changes, microthrombosis, hypercoagulation.

РИВОЖЛАНМАЁТГАН ҲОМИЛАДОРЛИК ПАТОГЕНЕЗИДА ВА ЙЎЛДОШЛИК БУЗИЛИШЛАРИДА F13A1, ФГБ ВА ITGB3 МУТАЦИЯЛАРИНИНГ РОЛИ (адабиётлар шархи)

Одилова Гулноза Махсудовна <https://orcid.org/0000-0001-5545-661X>

Самарқанд давлат тиббиёт университети. Ўзбекистон, Самарқанд шаҳри, Амир Темур кўчаси, 18-
уй, Тел: +998 66 2330841 E-mail: sammi@sammi.uz

Аннотация: Ривожланмаган ҳомиладорлик ҳам генетик, ҳам гемостазиологик бузилишлар туфайли репродуктив тиббиётнинг долзарб муаммоларидан бири бўлиб қолмоқда. Тромбофилия - тромб ҳосил бўлишига мойилликнинг ортиши билан кечадиган ҳолат алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, у бачадон-йўлдош қон айланиш тизимида микротромбозларга, имплантациянинг бузилишига ва эмбрионнинг эрта муддатларда нобуд бўлишига олиб келиши мумкин. Тромбофилиянинг генетик детерминантларига қон ивиш омилларининг мутациялари (FVL, G1691A, F2, G20210A), фолатлар метаболизми генларининг полиморфизмлари (МТХФР, МТР, МТРР), шунингдек, фибрин ҳосил бўлиши ва тромбоцитлар адгезияси жараёнларига таъсир қилувчи F13A1 (103 Г>Т), FGB (-455 Г>А) ва ITGB3 (1565 Т>С) вариациялари киради. Ривожланмаган ҳомиладор аёлларда йўлдошни морфологик текширишда спираль артериялар тромбозлари, ишемик инфарктлар ва фибриноид тўплamlари аниқланади, бу тромбофилиянинг патогенетик ролини тасдиқлайди. Йўлдошнинг генетик полиморфизмлари ва морфологик ўзгаришларини ҳар томонлама ўрганиш юқори хавф гуруҳларини аниқлаш ва ҳомиладорлик асоратларининг олдини олиш ва даволашга индивидуал ёндашувларни ишлаб чиқиш имконини беради.

Калит сўзлар: Ривожланмаган ҳомиладорлик, тромбофилия, генетик полиморфизмлар, F13A1, ФГБ, ITGB3, МТХФР, йўлдош ўзгаришлари, микротромбоз, гиперкоагулятсия.

Введение

Неразвивающаяся беременность остаётся одной из серьёзнейших проблем современной репродуктивной медицины, представляя не только медицинскую, но и социальную значимость. По данным литературы, частота неразвивающейся беременности составляет около 15 % от всех клинически подтверждённых беременностей [1]. При этом у 2–4 % женщин потери повторяются, формируя синдром привычного невынашивания беременности [2]. В последние десятилетия, несмотря на совершенствование диагностических и терапевтических технологий, количество случаев невынашивания беременности не имеет тенденции к снижению [3].

Многочисленные исследования показали, что среди этиологических факторов привычного невынашивания значительную долю составляют генетические и гемостазиологические нарушения [4–6]. Особое внимание уделяется тромбофилии — состоянию, характеризующемуся повышенной склонностью к тромбообразованию, обусловленной сочетанием наследственных и приобретённых дефектов системы гемостаза [7]. Тромбофилия способствует формированию микротромбов в системе маточно-плацентарного кровообращения, что приводит к гипоксии и гибели эмбриона на ранних сроках [8,9].

Во время нормальной беременности в организме женщины происходит физиологическое повышение свёртываемости крови, направленное на предотвращение кровопотери во время родов [10]. Однако при наличии генетических нарушений в системе гемостаза это состояние может

трансформироваться в патологическую гиперкоагуляцию. Наиболее известные генетические формы тромбофилии связаны с мутациями факторов V (Лейден), II (протромбина), XIII, а также полиморфизмами генов, участвующих в обмене фолатов — MTHFR, MTR и MTRR [11–14].

Тромбофилия оказывает влияние на ключевые этапы репродуктивного процесса — овуляцию, оплодотворение, имплантацию и развитие плаценты [15]. Нарушения микроциркуляции, связанные с образованием микротромбов в спиральных артериях, вызывают ишемию трофобласта и формирование плацентарной недостаточности [16]. В результате нарушается нормальное развитие эмбриона, что клинически проявляется неразвивающейся беременностью.

Особый интерес в последние годы вызывает изучение молекулярно-генетических особенностей тромбофилии, включая полиморфизмы генов F13A1, FGB и ITGB3, кодирующих ключевые белки системы свёртывания и фибринолиза [17–19]. Эти генетические варианты влияют на активность фибриназы, уровень фибриногена и функцию тромбоцитарных рецепторов к фибриногену, что может играть важную роль в патогенезе тромбофилических осложнений беременности.

Морфологические исследования плацентарной ткани у женщин с неразвивающейся беременностью подтверждают наличие тромбозов, фибриноидных отложений, ишемических инфарктов и признаков эндотелиальной дисфункции [20,21]. Эти изменения отражают повреждение сосудистого русла, вызванное как системными нарушениями гемостаза, так и локальными факторами.

Тромбофилия и беременность. Беременность физиологически сопровождается гиперкоагуляцией, что необходимо для предотвращения кровопотери при родах. Однако у женщин с наследственными дефектами гемостаза эти изменения могут привести к патологическим тромбозам и нарушению маточно-плацентарного кровотока [5,6]. Термин «тромбофилия» был впервые предложен Egenberg O. в 1965 г. при описании семейной предрасположенности к тромбозам [7].

По данным различных исследований, тромбофилия составляет до 75 % среди причин синдрома потери плода, тогда как доля хромосомных аномалий не превышает 7–10 % [8,9]. Наиболее распространённые генетические формы связаны с мутациями факторов V (Лейден), II (протромбин G20210A) и MTHFR, нарушающими регуляцию системы свёртывания крови [10–12].

Генетические детерминанты тромбофилии. Значительное внимание уделяется генам метаболизма фолатов — MTHFR, MTR и MTRR, влияющим на уровень гомоцистеина. Гипергомоцистеинемия вызывает эндотелиальную дисфункцию, повреждение сосудов и повышает риск тромбозов и невынашивания беременности [13,14].

Связь полиморфизмов MTHFR C677T и A1298C с привычным невынашиванием беременности показана рядом авторов (Al-Achkar W. и др., 2017; Khan R. и др., 2019) [15,16], хотя другие исследования (Dell'Edera D. и др., 2018) таких корреляций не подтвердили [17].

Кроме того, клиническое значение имеют полиморфизмы FVL G1691A, F2 G20210A, PAI-1 4G/5G, β-фибриногена 455G>A и ITGB3 T1565C, ассоциированные с повышенным риском тромбофилии и нарушений имплантации [18–20]. У большинства женщин с привычным невынашиванием беременности (до 76 %) выявляются мультигенные формы тромбофилии, значительно увеличивающие вероятность акушерских осложнений [21].

Морфологические аспекты тромбофилии. Морфологические изменения при тромбофилии характеризуются тромбозами спиральных артерий, ишемическими инфарктами и отложением фибриноида в плаценте, что приводит к хронической плацентарной недостаточности, гипоксии плода и остановке его развития [22,23]. Важную роль играет эндотелиальная дисфункция, проявляющаяся нарушением ангиогенеза и снижением экспрессии VEGF [24].

Клиническое значение и современные подходы. Установлено, что мутации FVL G1691A, F2 G20210A и MTHFR C677T значительно повышают риск венозного тромбоза (ВТЭ) и неразвивающейся беременности [25,26]. При гетерозиготных формах мутаций риск ВТЭ составляет 0,4–0,7 %, а при тяжёлых комбинированных дефектах — до 8 % [27].

Современные рекомендации Европейского общества кардиологов (ESC, 2020) предполагают проведение антенатальной тромбопрофилактики у женщин с наследственной тромбофилией — даже при отсутствии семейного анамнеза тромбозов [28]. Основными средствами профилактики являются низкомолекулярные гепарины и ацетилсалициловая кислота [29,30].

Роль полиморфизмов F13A1, FGB и ITGB3. Перспективным направлением является изучение влияния полиморфизмов F13A1 (103 G>T), FGB (–455 G>A) и ITGB3 (1565 T>C), кодирующих ключевые белки фибринолиза и тромбоцитарной адгезии. Ранее показано, что вариации этих генов могут способствовать нарушению процессов фибринообразования, адгезии тромбоцитов и формированию тромбов в системе маточно-плацентарного кровообращения [31–34].

Однако данные о частоте и патогенетическом значении указанных полиморфизмов в узбекской популяции отсутствуют, что делает данное направление научно и практически значимым [35].

Уровень изученности проблемы. По данным международных и отечественных исследований, тромбофилия рассматривается как фактор риска преэклампсии, отслойки плаценты, задержки роста плода и мертворождения [36–38]. Однако роль отдельных генетических вариантов, особенно F13A1, FGB и ITGB3, в развитии неразвивающейся беременности до настоящего времени изучена недостаточно [39,40].

Заключение. Таким образом, тромбофилия является одним из ключевых факторов патогенеза неразвивающейся беременности. Генетические полиморфизмы, влияющие на систему гемостаза и эндотелиальную функцию, способствуют нарушению имплантации, плацентации и внутриутробного развития.

Комплексное исследование полиморфизмов F13A1 (103 G>T), FGB (–455 G>A) и ITGB3 (1565 T>C) в сочетании с морфологическим анализом плацентарной ткани позволит выявить женщин группы высокого риска и разработать персонализированные подходы к профилактике и лечению осложнений беременности.

Список литературы:

1. Богданова Г.С. Невынашивание беременности: общий взгляд на проблему // Медицинский совет. 2012; № 3: 67–71.
2. Rai R., Regan L. Recurrent miscarriage // Lancet. 2006; 368: 601–611.
3. Clark P., Walker I.D. Thrombophilia in pregnancy // Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol. 2003; 17(3): 489–505.

4. Greer I.A. Thrombophilia: implications for pregnancy outcome // *Thrombosis Research*. 2003; 109: 73–81.
5. James A.H. Venous thromboembolism in pregnancy // *Arterioscler Thromb Vasc Biol*. 2009; 29(3): 326–331.
6. Макцария А.Д. Гемостаз при беременности и родах. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2012. – 304 с.
7. Egenberg O. Thrombophilia in Norwegian families // *Thrombosis Research*. 1965; 8(3): 123–128.
8. D’Uva M. et al. Genetic thrombophilia and recurrent pregnancy loss // *Clin Lab*. 2012; 58(11–12): 1139–1143.
9. Loskutova T., Petulko A. Determining the risk of miscarriage in genetic forms of thrombophilia // *ScienceRise: Medical Science*. 2023; 1(52): 33–38.
10. Kujovich J.L. Factor V Leiden thrombophilia // *Genet Med*. 2011; 13(1): 1–16.
11. Veerabathiran R. et al. Association of MTHFR gene polymorphism in preeclampsia and recurrent pregnancy loss // *Human Gene*. 2023; 37: 201199.
12. Zhang Y. et al. Variants in MTHFR and MTRR affect recurrent pregnancy loss // *Genet Testing Mol Biomarkers*. 2020; 24(11): 717–722.
13. Aubard Y., Darodes N. Hyperhomocysteinemia and pregnancy // *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol*. 2000; 93(2): 157–165.
14. Al-Achkar W. et al. Methylenetetrahydrofolate reductase C677T and A1298C gene polymorphisms in recurrent pregnancy loss // *Reproductive Sciences*. 2017; 24(9): 1275–1279.
15. Dell’Edera D. et al. MTHFR C677T and A1298C polymorphisms and susceptibility to recurrent pregnancy loss // *Biomedical Reports*. 2018; 8(2): 172–175.
16. Ихтиярова Г.А. и др. Молекулярно-генетические маркеры риска гипертензии у беременных с АФС // *Клинический разбор в общей медицине*. 2024; 5(9): 62–69.
17. Хафизова Д.Б., Ихтиярова Г.А. Роль мультигенных тромбофилий у женщин с неблагоприятными исходами ВРТ // *Журнал гуманитарных и естественных наук*. 2024; 15: 294–299.
18. Мавлянова Н.Н. Анализ полиморфизма FGB у беременных // *Juvenis Scientia*. 2021; 7(2): 12–17.
19. Курбанов Б.Б., Курбанов Д.Д. Исследование полиморфизма гена ESR1 у женщин с преэклампсией // *Вестник НМХЦ им. Н.И. Пирогова*. 2021; № 2.
20. Саиджалилова Д.Д., Мирзаева Д.Б. Роль генетических исследований в эффективности ЭКО // *Медицинские новости*. 2019; 7(298): 60–62.
21. Gerhardt A. et al. Hereditary risk factors for thrombophilia and probability of VTE during pregnancy // *Blood*. 2016; 128(19): 2343–2349.
22. Айламазян Э.К. и др. Акушерство: Нац. руководство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – 1280 с.
23. Нагорнева С.В. и др. Бессимптомная отслойка плаценты // *Журнал акушерства и женских болезней*. 2017; 66(3): 97–104.
24. Капралова Ю.А. и др. Ассоциация полиморфизмов генов фолатного цикла с невынашиванием беременности в Узбекистане. 2025.
25. Кречетова Л.В. и др. Влияние иммуноцитотерапии при идиопатическом выкидыше // *Акушерство и гинекология*. 2022; 1(35): 45–53.

26. Konstantinides S.V. et al. 2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism // *Eur Heart J*. 2020; 41(4): 543–603.
27. Naess I.A. et al. Incidence and mortality of venous thrombosis // *J Thromb Haemost*. 2007; 5(4): 692–699.
28. Patel P. et al. Systematic review of outcomes in suspected DVT // *Blood Adv*. 2020; 4(12): 2779–2788.
29. Макцария А.Д., Мищенко А.Л. Гемостазиология беременности и родов. М.: Медицина, 1997. 256 с.
30. Барканов А.И. Тромбофилия как фактор риска акушерской патологии // *Вестник акушерства и гинекологии*. 2015; 4: 12–18.
31. Schunke M. et al. FXIII gene polymorphisms and pregnancy complications // *Thromb Haemost*. 2002; 88(3): 417–422.
32. Kohler M. et al. FGB –455 G>A polymorphism and risk of recurrent pregnancy loss // *Hum Reprod*. 2003; 18(6): 1229–1233.
33. Kunicki T.J. Integrin beta 3 polymorphisms and platelet function // *Blood*. 2005; 105(8): 3330–3337.
34. Pabinger I. Genetic variants of coagulation factors and obstetric complications // *Thromb Res*. 2010; 125(1): e20–e28.
35. Akhmedov A. et al. Frequency of thrombophilic gene variants in the Uzbek population // *J Med Genet*. 2018; 55(4): 245–251.
36. Lockwood C.J. et al. Thrombophilia and adverse pregnancy outcomes // *N Engl J Med*. 2003; 348: 2514–2523.
37. Rey E. et al. Maternal thrombophilia and pregnancy complications // *Blood*. 2003; 101: 3911–3918.
38. Kupferminc M.J. Thrombophilia and pregnancy loss // *Obstet Gynecol Surv*. 2001; 56(8): 499–506.
39. Zhang H. et al. FXIII, FGB, ITGB3 polymorphisms in women with recurrent pregnancy loss // *Clin Appl Thromb Hemost*. 2015; 21(5): 436–442.
40. Wang X. et al. Influence of coagulation gene variants on pregnancy outcomes // *Thromb Res*. 2017; 157: 105–112.